

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RELAÇÃO ENTRE OS ANÁLOGOS DO GLP-1 E A PANCREATITE AGUDA

THERE IS A RELATIONSHIP BETWEEN GLP-1 ANALOGUES AND ACUTE PANCREATITIS

DOI: [10.5281/zenodo.17478749](https://doi.org/10.5281/zenodo.17478749)

Beatriz C. de Matos¹

Andrey M. V. Lins²

Paula B. Carvalho³

Gabriel H. N. Jana⁴

Letycia Rodrigues Maione⁵

Carlos P. Nunes⁶

RESUMO:

Introdução: Os agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) de longa ação reduzem a glicemia na dependência de glicose, sendo uma classe de medicamento bem estabelecida para o tratamento da diabetes tipo 2. Além disso, apresenta efeitos benéficos para pacientes com obesidade e doenças cardiovasculares. Nesse contexto, as terapias baseadas em incretina, estão sendo relacionadas a níveis mais altos de amilase e lipase séricas, com um risco aumentado para o desenvolvimento de pancreatite aguda. Nesse sentido, o presente estudo tem a intenção de esclarecer se há relação direta entre o uso de análogos do GLP-1 e a pancreatite aguda. **Objetivos:** Analisar a existência e

1 Médica Especialista em Medicina da Família e Comunidade;

2 Residente de Cirurgia Geral da Santa Casa de Limeira

3 Residente de Cirurgia Geral da Santa Casa de Limeira

4 Residente de Cirurgia Geral da Santa Casa de Limeira

5 Residente de Cirurgia Geral da Santa Casa de Limeira

6 Professor Titular da Faculdade de Medicina de Teresópolis

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

quais são os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na associação entre os análogos do GLP-1 e a pancreatite aguda. **Métodos:** Revisão da literatura com a seleção de estudos randomizados e caso-controle que relacionam a pancreatite aguda e os análogos do GLP-1, a busca de artigos, ocorreu nas bases de dados Scielo, Pubmed, LILACS. **Resultados:** Por mais que exista uma relação direta entre a fisiopatologia da pancreatite aguda e o mecanismo de ação dos análogos do GLP-1, os estudos não demonstram essa associação de forma direta, ainda com fatores de confusão envolvidos na maioria dos estudos analisados. **Conclusão:** Diante desse contexto, entende-se que os estudos não mostraram uma associação direta entre essa classe de medicamento e a pancreatite aguda, entretanto faz-se necessário estudos a longo prazo sobre o assunto, pois a maioria dos artigos analisados são de curto prazo.

Descritores: pancreatite aguda, pâncreas, análogos do GLP-1, liraglutido.

ABSTRACT:

Introduction: Long-acting glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonists reduce blood glucose in glucose dependence, being a well-established class of drug for the treatment of type 2 diabetes. for patients with obesity and cardiovascular disease. In this context, incretin-based therapies are being related to higher levels of serum amylase and lipase, with an increased risk for the development of acute pancreatitis. In this sense, the present study intends to clarify whether there is a direct relationship between the use of GLP-1 analogues and acute pancreatitis. **Objectives:** To analyze the existence and the pathophysiological mechanisms involved in the direct association between GLP-1 analogues and acute pancreatitis. **Methods:** Literature review with the selection of randomized and case-control studies relating acute pancreatitis and GLP-1 analogues, the search for articles, took place in the Scielo, Pubmed, LILACS databases. **Results:** Although there is a direct relationship between the pathophysiology of acute pancreatitis and the mechanism of action of GLP-1 analogues, studies do not demonstrate this association directly, even with confounding factors involved in most of the studies analyzed. **Conclusions:** In this context, it is understood that studies have not shown a direct association between this class of drug and acute pancreatitis, however long-term studies on the subject are necessary, as most studies are short-term.

Keywords: liraglutide, acute pancreatitis, pancreas, glucagon-like peptide-1 receptor.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

INTRODUÇÃO:

O diabetes mellitus (DM) tipo 2 é uma doença caracterizada por uma secreção inapropriada de insulina dentro de um contexto associado a resistência insulínica, gerando hiperglicemia. Essa deficiência na secreção de insulina pelo pâncreas está relacionada a um déficit na massa de células β ¹. A primeira associação entre o pâncreas, intestino e o peptídeo semelhante ao glucagon (GLP1) foi no início do século XX, posteriormente descobriram que 70% da secreção de insulina era estimulada por esse hormônio, regulado pela ingestão de alimentos².

Além de seus efeitos na regulação metabólica, a terapia com os análogos do GLP-1 também demonstrou ação na regeneração de células β em roedores, demonstrando uma ação no déficit dessas células em pacientes com DM¹. Além desse medicamento estimular a secreção de insulina induzida por glicose, produção hepática de glicose, esvaziamento gástrico e a inibição da secreção de glucagon. O GLP-1 também manifesta efeitos tróficos no pâncreas, como crescimento e diferenciação de células beta pancreáticas³. Entretanto, em humanos expostos a altas concentrações de GLP-1 a replicação de células β não foi detectada. Desse debate, surgem preocupações sobre as ações proliferativas do GLP-1 e dos efeitos deletérios ao pâncreas exócrino¹.

Um dos efeitos deletérios é a pancreatite aguda. Uma doença caracterizada por uma inflamação do pâncreas com desfechos potencialmente graves, a fisiopatologia envolve uma resposta inflamatória intensa que pode estar associada na história da doença a falência de múltiplos órgãos. O quadro clínico da pancreatite comumente se apresenta com dor epigástrica intensa, com irradiação para as costas, associada a náuseas e vômitos. Em sua epidemiologia a pancreatite aguda é a segunda maior causa de internação hospitalar e a quinta causa de morte intra-hospitalar. Dessa forma, o manejo adequado, o diagnóstico precoce

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

são fundamentais para evitar desfechos fatais e danos permanentes a órgãos alvos. Além disso, as causas da pancreatite precisam ser tratadas com cuidado para prevenir pancreatites recorrentes⁴.

Muitos estudos e debates já foram realizados sobre a relação entre a terapia à base de incretina e o risco de pancreatite aguda. Todos os agonistas do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon (GLP-1RAs), comercializados na contemporaneidade relatam advertências na bula sobre a pancreatite aguda⁵. Desde 2009, quando ocorreu sua aprovação para uso clínico, desfechos ambíguos relacionadas a liraglutida e pancreatite estiveram presentes nas publicações científicas⁶. Além disso, à falta de dados a longo prazo sobre essa relação. A pancreatite aguda continua sendo associada aos agonistas do receptor de GLP-1, principalmente em estudos onde dados de segurança de longo prazo podem ser coletados.

Nesse sentido, o presente estudo surgiu da necessidade de mais análises sobre a associação entre os análogos do GLP-1 e a pancreatite aguda, enfatizando as pesquisas a longo prazo. O estudo foi feito por meio de uma revisão bibliográfica, englobando estudos randomizados e observacionais com o intuito de estabelecer uma relação mais objetiva sobre o assunto.

OBJETIVOS:

Primário: Elucidar os efeitos pancreáticos dos agonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon (GLP-1) no pâncreas.

Secundários: Analisar se os análogos do GLP-1 são potenciais causadores de pancreatite aguda. Verificar quais são as características das pancreatites agudas associadas aos análogos do GLP-1 relatadas em estudos randomizados e relatos de caso.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MÉTODOS:

O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica de literatura. A busca de artigos, ocorreu nas bases de dados Lilacs, PubMed e Scielo, os descritores: “pancreatite aguda”; “análogos do GLP-1”; “liraglutido”; “pâncreas” foram alcançados pelo Descritores em Ciência e Saúde (DeCS).

Os critérios de inclusão foram artigos científicos com texto completo entre 2011 e 2021, no idioma português, inglês e espanhol. Os critérios de exclusão foram artigos que tinham algum conflito de interesse, artigos fora do período estabelecido, e os artigos que não se adequavam para a contemplação do tema: pancreatite aguda associada ao uso dos Análogos do GLP-1.

Na busca foram selecionados quatro artigos randomizados, três casos controle, três coorte, dois duplos cegos e apenas algumas revisões de literatura, mas que não entraram como forma de análise na discussão do presente artigo.

DISCUSSÃO:

Quando uma pessoa se alimenta há elevação dos níveis de GLP-1 e consequentemente aumento na liberação de insulina pós-prandial, o chamado efeito incretina. Com base nesta propriedade, a ativação do GLP-1R tornou-se um alvo terapêutico atraente para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2⁷.

O GLP1 é um peptídeo derivado do pró-glucagon secretado pelas células endócrinas do intestino (células L) em resposta à ingestão de refeições. O receptor GLP-1 (GLP-1R) está acoplado à proteína G, presente nas ilhotas pancreáticas e células do ducto exócrino do pâncreas. Esses receptores ao serem estimulados podem gerar um crescimento excessivo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

das células que recobrem os ductos menores, resultando em hiperplasia e inflamação crônica de baixo grau ou aguda⁷.

Estudos anteriores relataram opiniões distintas sobre as células acinares pancreáticas humanas expressarem receptores GLP-1. Entretanto, estudos recentes em animais indicam que as células acinares pancreáticas possuem receptores de GLP-1 e que aumentam a produção e a secreção de enzimas pancreáticas, quando estimulados. Os aumentos na secreção pancreática de enzimas para o sistema ductal pancreático e intestino por si só não explicam os níveis aumentados dessas no sangue. A causa das elevações das enzimas pancreáticas séricas, especialmente a lipase, induzida pelo liraglutido é desconhecida. A hipótese é que há um “transbordamento” de uma pequena porcentagem das enzimas presentes nas células acinares, além de existir uma relação do aumento da lipase sérica com a degradação renal da enzima. Dessa forma, parece possível que o liraglutido aumente de alguma forma a secreção basolateral de enzimas pancreáticas, especialmente a lipase, ou que a medicação afete a degradação da lipase no rim⁸.

Em um estudo duplo-cego, controlado por placebo, onde em duas ocasiões distintas, a exenatida e placebo foram administrados por via intravenosa, em ordem aleatória. A função pancreática exócrina por meio da colangiopancreatografia por ressonância magnética foi medida, com aumento de secretina. O desfecho primário foi definido como o volume de excreção pancreática estimulado por secretina. Os desfechos secundários foram a velocidade máxima de secreção e o tempo para atingir esse máximo. Além das mudanças no diâmetro do ducto pancreático (DP) também foram avaliadas. Nesse estudo, concluíram que a administração de exenatida não influenciou diretamente na excreção exócrina do pâncreas o que sugere que os potenciais efeitos adversos pancreáticos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

dos agonistas do receptor de GLP-1, não estão relacionados a alterações na secreção pancreática exócrina⁹.

Posterior a introdução do primeiro análogo do GLP-1, surgiram questões sobre um risco aumentado de pancreatite aguda (PA)¹⁰. No ano de 2008, a Food and Drug Administration (FDA) realizou um alerta, com base em 30 relatos de casos de pancreatite aguda sobre uma forte relação com o uso de exenatida⁸. Em 2009, a FDA notificou profissionais de saúde e pacientes sobre as prescrições de sitagliptina e sitagliptina com metformina, após a observação de 88 casos de pancreatite aguda¹¹. Um grupo de consumidores, em 2012 nos Estados Unidos solicitou a retirada do liraglutide. Em 2013, um debate internacional ocorreu em relação ao risco de pancreatite e câncer de pâncreas, demonstrando que as preocupações em torno do assunto só aumentavam¹². *O BMJ* publicou muitos comentários sobre o potencial das complicações, incluindo a pancreatite aguda com o uso de medicamentos à base de incretina¹¹.

Em um estudo de caso controle, utilizando bancos de dados médicos na Dinamarca, englobando 12.868 pacientes com hospitalização pela primeira vez por pancreatite aguda entre 2005 e 2012. A pesquisa englobou uma população de 128.680 indivíduos compondo o grupo controle e avaliou a relação entre a terapia com incretinas e o desenvolvimento de pancreatite aguda. No estudo identificaram que em um total de 89 pacientes com pancreatite e 684 indivíduos controle usaram incretinas pelo menos uma vez. Entre os pacientes com pancreatite, 68 foram usuários de inibidores DPP4 e 30 já foram usuários de agonistas do receptor de GLP-1 (incluindo liraglutida [26 usuários] e exenatida [5 usuários]). O estudo concluiu que o uso de medicamentos à base de incretina parece não estar associado a um risco aumentado de pancreatite aguda¹³.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A verificação de um conjunto de dados sobre estudos relacionados ao desfecho cardiovascular em pacientes tratados com análogos do GLP-1 analisou resultados relatados de estudos de segurança cardiovascular (COVTs) e eventos de pancreatite aguda e / ou câncer pancreático. O Odds ratio (OR) com intervalo de confiança de 95% (CI) foi calculado para pancreatite aguda e câncer de pâncreas. Sete COVTs envolvendo 56.004 pacientes com DM2 foram identificados, o tempo médio dos estudos variou de 1,3 a 5,4 anos, um total de 180 casos de pancreatite aguda e 108 casos de câncer pancreático foram relatados. O risco de pancreatite aguda ou câncer pancreático com o tratamento com GLP-1-RA não foi significativamente diferente do observado no braço do placebo¹⁴.

O exenatido, em um estudo duplo cego, não modificou o volume de excreção pancreática, em comparação com o placebo. Além disso, a exenatida não demonstrou alterar a velocidade máxima de secreção, nem o tempo para atingir essa velocidade. A diferença no diâmetro ducto pancreático não foi observada entre os dois grupos. Nem um único estudo de desfecho cardiovascular analisado da classe GLP-1 RA nem a meta-análise indicaram um risco substancialmente ou significativamente elevado de pancreatite aguda. Em contraste, para todos os ensaios relacionados ao DPP-4 que contribuíram com dados, houve uma tendência homogênea e não significativa para um risco elevado de pancreatite aguda¹⁵.

Em 2019 um grande estudo de coorte nos Estados Unidos examinou a incidência de pancreatite em pacientes tratados com exenatida. O estudo em questão, não mostrou uma associação entre a exposição ao exenatida e a pancreatite aguda¹⁶. Ainda em 2019, um estudo de coorte americano de médio porte comparou os resultados de indivíduos expostos ao liraglutide. As análises demonstraram um efeito neutro do liraglutide para pancreatite, em um estudo de coorte

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

prospectivo de cinco anos incluiu diversos estudos de coortes de medicamentos provenientes de reivindicações administrativas, além de realizarem uma análise de prontuários médicos. Entre as terapias com diferentes mecanismos de ação, os dados não sugerem uma associação entre o uso de liraglutida e o aumento do risco pancreatite aguda¹⁰.

Com a mesma conclusão, mas com uma diferença no tipo de estudo utilizado, um ensaio randomizado realizado pela LEADER, publicado em 2017 estudou um total de 9.340 pacientes com diabetes tipo 2, randomizados para liraglutida ou placebo, o tempo médio de observação foi de 3,84 anos. Nesse estudo foram identificados em 18 dos 4.668 pacientes tratados com liraglutide e em 23 dos 4.672 pacientes administrados com placebo eventos de pancreatite aguda confirmados. Isso significa que ocorreu menos eventos de pancreatite aguda no grupo do liraglutido. Os níveis séricos de amilase e lipase aumentaram modestamente, no grupo de pacientes que utilizaram o liraglutida durante o estudo. Entretanto, o volume do pâncreas e a incidência de pancreatite não obteve nenhuma alteração⁸. Elashoff et al. relataram aumentos significativos em ambas terapias medicamentosas (GLP-1 e inibidores da DPP-4), porém o estudo foi baseado no banco de dados do Sistema de Relatórios de Eventos Adversos da FDA, e demonstra limitações conhecidas¹⁰.

O grande estudo nacional de base populacional na Dinamarca não mostrou associação entre a pancreatite aguda e tratamento com incretinas (inibidores de DPP4 ou agonistas do receptor de GLP-1) ou outras drogas anti-hiperglicêmicas. Essa conclusão ocorreu após ajustes retirando os fatores de confusão. O fato de que as ORs brutas foram elevadas antes do ajuste, para níveis muito semelhantes em todos os medicamentos anti-hiperglicêmicos. Dessa forma, demonstra um efeito geral do diabetes sobre o pâncreas e conseqüentemente para a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pancreatite aguda, ao contrário de um efeito, relacionado a um medicamento específico. Em todas as terapias, os resultados ajustados mostraram que os fatores de risco relacionados ao diabetes, cálculos biliares, obesidade, abuso de álcool e outras comorbidades, podem elucidar muito o aumento aparente do risco em análises brutas¹³.

Em contrapartida, em um estudo publicado na American Diabetes Association em 2015, relatou que a incidência de pancreatite aguda foi numericamente maior com liraglutida do que com o grupo placebo. A pancreatite aguda foi registrada em oito pacientes que receberam liraglutide (0,13% dos pacientes tratados com liraglutida). Entretanto, devido ao número baixo de pacientes, o estudo se torna impreciso e de poder reduzido para evidenciar entre os grupos estudados uma diferença na incidência de pancreatite aguda¹⁷.

Em um estudo comparando outros fatores a pancreatite aguda e os análogos do GLP-1 demonstram que a associação se torna mais difícil de ser concluída, uma vez que, um dos seis pacientes que apresentaram pancreatite aguda, não preencheu os critérios de Atlanta para o diagnóstico¹⁸.

Em 1992, em Atlanta (EUA), o Simpósio Internacional de Pancreatite Aguda tentou padronizar as definições e critérios para o diagnóstico. Entretanto, a baixa concordância entre o observador e os critérios, sem uma padronização fizeram com que a diretriz de 1992 fosse revisada em 2007 e a terminologia fosse modificada. A classificação revisada de pancreatite aguda identificou duas fases da doença: precoce e tardia. Com relação a gravidade é classificada como: leve, moderada ou grave. A forma mais comum é a pancreatite aguda leve, caracteriza-se por não apresentar falência de órgãos, complicações locais ou sistêmicas e geralmente limita-se a primeira semana da história natural da doença. A pancreatite aguda moderada é definida pela presença de falência

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

transitória de órgãos, complicações locais ou exacerbação de doenças pré-existentes. Já a pancreatite aguda grave é definida por insuficiência orgânica persistente, ou seja, insuficiência orgânica acima de 48 horas. As complicações locais são coleções de fluidos peripancreáticos, necrose pancreática e peripancreática (estéril ou infectada), pseudocisto e necrose (estéril ou infectada)¹⁸.

Além disso, um ou mais fatores de risco ou causas de pancreatite aguda (cálculos biliares, CPRE com esfínterectomia, pancreatite crônica) estavam presentes em metade dos casos observados com o grupo liraglutida, e todos os pacientes estavam tomando vários medicamentos. Dessa forma, torna-se difícil associar a causa direta da pancreatite aguda⁶. No estudo fatores de risco bem conhecidos para pancreatite aguda foram mais prevalentes entre os pacientes com pancreatite do que entre os indivíduos controle¹³.

Em um estudo de caso controle realizou a busca por fatores que poderiam confundir a associação direta entre a pancreatite aguda e o uso da medicação com os análogos do GLP-1. Os potenciais fatores de confusão foram a história das seguintes enfermidades diagnosticadas: colelitíase; procedimentos cirúrgicos nas vias biliares, incluindo vesícula biliar, pâncreas ou endoscopia das vias biliares; doenças relacionadas ao alcoolismo obesidade; câncer; e doença inflamatória intestinal¹³.

Além do entendimento sobre a relação dos casos de pancreatite aguda com os análogos do GLP-1, faz-se necessário o entendimento das características desses eventos. Em seis dos casos relatados no presente estudo, os pacientes estavam recebendo liraglutida por 6–18 meses antes de ocorrer o evento de pancreatite aguda. Nenhum dos pacientes no grupo do liraglutido desenvolveu pancreatite aguda nos primeiros 6 meses de terapia. A maioria dos casos de pancreatite aguda se desenvolveu com mais de 12 meses após o início da randomização. O que difere de uma

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

literatura substancial que associa a pancreatite aguda induzida por drogas com reações que ocorrem nas primeiras 1-12 semanas de exposição ao medicamento. Essa apresentação tardia, pode ser explicada pela hipótese onde os agonistas do receptor de GLP-1 induzem hiperplasia da glândula pancreática ou lesões de neoplasia intraepitelial pancreática evidenciada em certos animais, e que essas estruturas, que se desenvolvem com o tempo, obstruem os pequenos ductos pancreáticos, levando à pancreatite aguda de apresentação tardia. Em sua maioria, os eventos de pancreatite aguda foram leves de acordo com os critérios de Atlanta modificados⁸.

A análise realizada pelo estudo de uma meta-análise baseada em estudos de desfechos cardiovasculares não identificou uma influência da idade, índice de massa corporal ou HbA1c nos efeitos de medicamentos incretinos no risco de pancreatite aguda. As duas classes medicamentosas avaliadas pelo estudo (análogos do GLP-1 e inibidores da DPP-4) reduzem a glicose principalmente, por meio da estimulação intensificada dos receptores GLP-1, com GLP-1 RAs gerando, dessa forma, concentrações mais elevadas dos receptores GLP-1 que são mais estimulados pelas drogas do que quando comparado ao GLP-1 biológico. Entretanto, a fisiopatologia envolvida com a pancreatite parece estar mais relacionada a quebra de um grande número de hormônios biologicamente ativos ou inativos, citocinas, neuromoduladores e mediadores de respostas inflamatórias. Entretanto, mais estudos devem ser feitos para que haja a comprovação dessa tese¹⁵.

Ao analisarmos nos estudos selecionados a relação entre os aumentos das enzimas pancreáticas (amilase e lipase), durante um estudo os pacientes que foram medicados com liraglutido tiveram elevação na lipase de 28% e na amilase de 7,0%. Durante o estudo, no grupo liraglutido, 8,3% dos pacientes e 5,3% no grupo placebo tiveram elevações de três vezes ou mais na lipase, em relação a amilase, 29,0%

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

do grupo que recebeu o liraglutido e 22,9% do grupo placebo apresentaram pelo menos um nível elevado dessa enzima. Entretanto, os aumentos de lipase e amilase associados ao liraglutido isolados não estavam associados a pancreatite aguda subsequente⁸.

Essa tese também é sustentada em um estudo onde o aumento na atividade da lipase não foi acompanhado por pancreatite em 99,8% dos casos⁶. Em um estudo duplo cego, a elevação nos níveis enzimáticos causados por medicamentos à base de GLP-1 não são preditores de pancreatite aguda, e rapidamente após o tratamento observou-se a normalização dos níveis enzimáticos⁹.

Apenas os efeitos nas concentrações plasmáticas de lipase e amilase foram analisados, fornecendo evidências consistentes de aumento induzido por drogas. Dessa maneira, analisar a segurança pancreática requer uma estudo mais amplo, englobando aspectos pouco discutidos: 1) marcadores de inflamação como as concentrações plasmáticas de enzimas; 2) medidas que representam a função exócrina pancreática, como a atividade da lipase intraduodenal, concentrações de enzimas pancreáticas fecais e secreção de fluido pancreático; 3) características morfológicas, incluindo volume pancreático, grau de esteatose e diâmetro do ducto pancreático principal (DPM)⁹.

CONCLUSÃO:

Por fim, entende-se que os mecanismos fisiopatológicos dos análogos do GLP-1 e a pancreatite não estão claros em sua totalidade, mas sabe-se que existe um aumento na secreção pancreática de enzimas (amilase e lipase) para o sistema ductal pancreático e intestinal, além da diminuição da eliminação renal dessas enzimas. As células dos ductos menores pancreáticos também aumentam, podendo gerar um processo inflamatório e um estreitamento ductal, sendo um dos possíveis

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

mecanismos envolvidos na pancreatite aguda. Em relação aos estudos randomizados e caso-controle analisados pelo estudo, nota-se uma relação baixa entre o uso dos análogos do GLP-1 com a pancreatite aguda, apesar da frequente associação dessa patologia com a classe dos fármacos em questão nos relatos de caso. Além disso, algumas variáveis envolvidas nos estudos tornam a associação direta pouco confiável - falta de critérios de diagnóstico para pancreatite aguda; fatores de risco pré-estabelecidos; doença calculosa biliar pré-existente em pacientes expostos aos análogos do GLP-1; uso concomitante de outros medicamentos. Dessa maneira, podemos concluir que a falta de fatores de exclusão relacionada a pacientes propícios a desenvolverem pancreatite aguda não medicamentosa, culminou no aumento do número de casos de pancreatite associadas ao uso de análogos de GLP-1.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Butler AE, Campbell TM, Gurlo T, Dawson DW, Atkinson M, Butler PC. Marked Expansion of Exocrine and Endocrine Pancreas with Incretin Therapy in Humans with Increased Exocrine Pancreas Dysplasia and the Potential for Glucagon-Producing Neuroendocrine Tumors. *Diabetes*. 2013; 62(7): 259-604.

Knudsen LB, Lau J. The Discovery and Development of Liraglutide and Semaglutide. *Frontiers in Endocrinology*. 2019; 10: 155.

Tasyurek HM, Altunbas HA, Balci MK, Sanlioglu S. Incretins: Their Physiology and Application in the Treatment of Diabetes Mellitus: Incretin Therapy for Diabetes. *Diabetes/Met Research and Reviews*. 2014; 30(5): 354-71.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Cheng CD, John ABS, McCray, Edwin TBS. Pancreatite Aguda e Diabetes Mellitus Tipo 2: Agonista do Receptor GLP-1 ou Idiopático, um Diagnóstico Dilema, Relato de Caso com Revisão da Literatura. 05ª ed. Ver Gaso. 353-6.

Steinberg WM, Rosenstock J, Wadden TA, Donsmark M, Jensen CB. Impact of Liraglutide on Amylase, lipase, and Acute Pancreatitis in Participants with Overweight/Obesity and Normoglycemia, Prediabetes, or Type 2 Diabetes: Secondary Analyses of Pooled data From the SCALE Clinical Development Program. *Diabetes Care*. 2017; 40(7), 839-4.

Jensen TM, Saha K, Steinberg WM. Is there a Link Between Liraglutide and Pancreatitis? A Post hoc Review of Pooled and Patient-Level Data From Completed Liraglutide Type 2 Diabetes Clinical Trials. *Diabetes Care*. 2015; 38(6):1058-66.

Gier B, Matveyenko AV, Kirakossian D, Dawson D, Dry SM, Butler PC. Chronic GLP-1 Receptor Activation by Exendin-4 Induces Expansion of Pancreatic Duct Glands in Rats and Accelerates Formation of Dysplastic Lesions and Chronic Pancreatitis in the Kras Mouse Model. *Diabetes*. 2012; 61(5): 1250-6.

Steinberg WM, Buse JB, Ghorbani MLM, Orsted DD, Nauck MA. Amylase, Lipase, and Acute Pancreatitis in People With Type 2 Diabetes Treated With Liraglutide: Results from the LEADER Randomized Trial. *Diabetes Care*. 2017; 40(7): 966-72.

Smits MM, Tonneijck L, Muskiet MHA, Kramer MHH, Diamant M, Pieters-van den BIC. Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonist Exenatide Has no Acute Effect on MRI-Measured Exocrine Pancreatic Function in Patients With type 2 Diabetes: a Randomized Trial. *Diabetes, Obesity & Metabolism*. 2016; 18(3): 281.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Funch D, Mortimer K, Ziyadeh NJ, Seeger JD, Li L, Norman H. Liraglutide Use and Evaluation of Pancreatic Outcomes in a US Commercially Insured Population. *Diabetes, Obesity & Metabolism*. 2019; 21(8): 1837-4.

Li L, Shen J, Bala MM, Busse JW, Ebrahim S, Vandvik PO. Incretin Treatment and Risk of Pancreatitis in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised and Non-Randomised Studies. *BMJ*. 2019; 348.

Butler PC, Elashoff M, Elashoff R, Gale EA. Uma Análise Crítica do Uso Clínico de Terapias Baseadas em Incretina: as Terapias com GLP-1 São Seguras? *Diabetes Care*. 2013; 36: 218-5

Thomsen R, Pedersen L, Moller N, Kahlert J, Beck-Nielsen H, Sorensen HT. Incretin-Based Therapy, and Risk of Acute Pancreatitis: a Nationwide Population-Based Case-Control Study. *Diabetes Care*. 2015; 38(6): 1089.

Cao C, Yang S, Zhou Z. Agonistas do Receptor GLP-1 e Preocupações com a Segurança Pancreática em Pacientes Diabéticos Tipo 2: Dados de Ensaio de Resultados Cardiovasculares. *Endocrine*. 2020; 68: 518-2.

Abd EAM, Cahyadi O, Meier JJ, Schmidt W, Nauck MA. Incretin-based Glucose-Lowering Medications and the Risk of Acute Pancreatitis and Malignancies: a Meta-Analysis Based on Cardiovascular Outcomes Trials. *Diabetes, Obesity & Metabolism*. 2020; 22(4): 69-704.

Liang C. Corrigendum: Exenatide use and Incidence of Pancreatic and Thyroid Cancer: a Retrospective Cohort Study. *Diabetes Obes Metab*. 2020; 22:1006

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Jensen TM, Saha K, Steinberg WM. Is There a Link Between Liraglutide and Pancreatitis? A Post hoc Review of Pooled and Patient-Level data from Completed Liraglutide Type 2 Diabetes Clinical Trials. *Diabetes Care*. 2015; 38(6): 1058-6.

Gonçalves MM, Scheid VP, Strieder DL, Feio RG, Holz GG. Classificação de Atlanta Revisada das Pancreatites Agudas: A Sistematização do Diagnóstico Radiológico da Pancreatite. *Bvsalud. Acta méd* 2015; 36(9).

Submetido em: 28/07/2025
Revisões solicitadas em: 27/08/2025
Aprovado em: 25/09/2025
Publicado em: 29/10/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)